

Laura Daniela Castillo Pinzón

¿Cómo beneficia y/o afecta el proceso de restitución de tierras al desarrollo del territorio colombiano desde las dimensiones sociales, políticas, ambientales, económicas y empresariales?

Político

El proceso de restitución de tierras, desde la dimensión política, trae consigo la articulación y relación más estrecha del estado, el campesino y el sector privado, con el objetivo de dar un desarrollo al sistema rural colombiano que es tan precario, ya que la violencia y la corrupción han dejado años de trabajo por parte del campesino, en el olvido, al poder estas personas perder todo en menos de una hora. Además, se ve una inclusión de la mujer dentro de del manejo de los títulos, un cambio en la tradición oral donde el hombre era el dueño, y un emprendimiento por parte de ellas, con los proyectos productivos que se manejan, para articular el sector empresarial con el campo. La restitución de tierras es tan solo el mecanismo para lograr un proceso positivo en el desarrollo del campo, desde el Putumayo hasta el Caribe y desde el Chocó hasta los llanos orientales, una herramienta para que el Estado haga “justicia” con todas las familias afectadas por el conflicto armado, con el fin de recuperar sus tierras y poder vivir dignamente, pero ¿a qué costo?, y si es tan solo un instrumento para un fin, se necesitan muchos más instrumentos por parte del Estado para que de verdad se hable de un “*desarrollo del campo*”, y no tan solo de una salida fácil a corto y mediano plazo, que tiene un futuro no tan prometedor. Además, este proceso no involucra en menos o más al Estado o al sector económico, sino que se trata de concentrar el desarrollo en el sector rural, definir donde es indispensable el Estado en la estructura rural, y donde este debe reducir su intervención o hacerla más eficiente y/o compartida con el sector empresarial y privado.

Ambiental

El proceso de restitución de tierras remunera a los afectados por la guerra durante 50 años, por lo cual en ese entonces las personas perdían sus terrenos debido a amenazas o por la violencia misma, pero durante este periodo en donde nadie habitaba estos terrenos la flora y fauna nativa crecía retomando su territorio, proliferando, pero en el momento de la restitución, muchas personas ven a esta flora y fauna, no a todo pero si a una buena cantidad, como maleza o animales invasores, lo que conlleva a la modificación del terreno y los terrenos aledaños, ya que fuerzan a migrar dichos animales y plantas a zonas vecinas; además de que con los planes

de integración socioeconómica, no piensan en lo mejor para los terrenos sino en los puntos fuertes económicos, lo cual implementa el ingreso de nuevas especies al territorio lo cual tiene un impacto negativo al bioma de ese lugar, como la pérdida de flores nativas y animales.

Económico

El proceso de restitución de tierras tiene un alto impacto en el ámbito económico ya que Colombia es rica en fauna y flora, permitiendo que esto sea la mayor riqueza de Colombia. Por tanto, este proceso es de vital importancia para lograr una estabilidad económica, por un lado puede llegar a afectar al territorio colombiano ya que trae consigo una serie de retos y dificultades lo que puede provocar que personas que no necesariamente son víctimas del despojo o abandono de predios se puedan apropiarse de predios que no les corresponden, sin embargo, son más los beneficios que trae consigo tales como el empleo ya que los campesinos pueden utilizar sus tierras para producir y de esta forma poder mantenerse, dentro de este punto se puede resaltar la importancia y los privilegios que se les dieron a las mujeres debido a que antes de que ocurriera el desplazamiento las tierras solo le pertenecían a los hombres pero después de la restitución muchas mujeres tuvieron la posibilidad de tener títulos de predios y de esta forma ellas son las que reciben a sus cuentas en el banco los frutos de su esfuerzo y también pueden contratar hombres para que trabajen junto a ellas. Además de los beneficios que esto trae para las personas y familias. Por otra parte, viéndolo desde un punto de vista más amplio también hay para la economía colombiana ya que, esta se favorece y crece gracias a la agricultura y a los proyectos productivos que son realizados en dichas tierras.

Empresarial

El proceso de restitución de tierras ha devuelto a las comunidades beneficiadas la felicidad, la estabilidad emocional, social y financiera y con éstas las ideas de evolución que estas familias necesitan, y aquí nos referimos más precisamente a las oportunidades de emprendimiento que tanto los mentores de estos procesos, como las mismas personas han logrado captar, a sabiendas del potencial que encuentran en sus terrenos para aprovecharlos por ejemplo en agroindustria, actividades que requieren de talento humano, mano de obra campesina implementada con conocimiento y amor para darle al país un panorama empresarial agroindustrial mucho más rico y por ende; oportunidades de empleo y progreso para las regiones agropecuarias del país, inmersas en el programa.

Social

Para el ámbito social el proceso de restitución de tierras genera primeramente la inclusión de la mujer hacia el campo, cambiando paradigmas y permitiendo a estas progresar por su cuenta, además, las personas del campo suelen caracterizarse por ser amables con los demás, generando así una vereda o unos terrenos de parcelas con mucha tranquilidad, convivencia y ganas de salir adelante entre familias y amigos. El proceso de restitución genera cierto tipo de felicidad al recuperar predios que se despojaron por parte del conflicto armado y garantiza la no repetición de estos, el hecho de que un campesino pueda volver a trabajar la tierra hace avanzar al país, aquellas personas acostumbradas a estos trabajos hubiesen tenido una gran dificultad para adaptarse a la vida urbana, sin embargo, el mayor problema que puede llegar a generarse para las campesinos es la selección de áreas específicas, pues el Estado de cierta manera necesita generar cierta remuneración con todo este proceso, el estudio cartográfico del terreno, si se analizan los terrenos dados por las Estado son específicos para asegurar derechos de propiedad con fines empresariales.

ASPECTO	PAÍS	
	USA	URSS
INFORMATIVO	Estados unidos durante la época de la guerra fría, la cual era una lucha contra el comunismo y su expansión, generó múltiples agencias para difundir “propagandas” en el extranjero pero termino tambien haciendolo en su propio país, estas propagandas buscaban promover los intereses americanos. Estas propagandas se agruparon en 3 secciones la blanca, la gris y la negra donde cada una	La URSS mediante afiches y con el desarrollo de la televisión constantemente emite sus animaciones en donde se burlaban del sistema capital pero sin nombrarlo, tan solo se da a entender con sátiras además de que hace referencia a Estados Unidos con más de un paisaje conocido a nivel mundial pero no menciona a dicho

de ellas cumplía su propio papel, la propaganda blanca se hace de manera abierta, la gris es atribuida a personas u organizaciones sin implicar al gobierno de Estados Unidos y la negra no se atribuye a nadie, o se atribuye a fuentes inexistentes. Lo cual causó múltiples desastres en varios países unas con razón y otras sin ella, algunos ejemplos son el Proyecto Biblias en Globo de 1954, que como su nombre indica consistió en lanzar 10.000 biblias en globo hacia los países del bloque oriental o de financiar generosamente al Partido Demócrata, y de organizar exposiciones sobre el alto nivel de vida de los trabajadores americanos, emitir en los cines películas de mensaje anticomunista como Ninotchka, incentivar el envío de varios millones de cartas por parte de inmigrantes italianos en Estados Unidos a sus parientes advirtiéndoles del peligro comunista, etc.

país en ninguna de sus animaciones, carteles o propagandas, pese a que la URSS también desarrolló su sistema de "publicidad" conocido como la kgb, ellos no emitieron ningún tipo de propaganda que afectará a nivel mundial aparte de la búsqueda de la paz, la cual fue cuestionada y criticada por Estados Unidos haciendo sátiras de la paloma de la paz que Picasso donó a la URSS como muestra de apoyo ellos se enfocan en mantener a sus naciones miembro unidas y poder expandir el pensamiento comunista y marxiano.

Retomando el tema de las sátiras, estas fueron un sistema de propaganda política, ya que eran patrocinadas por ellos; en estas se representa al ciudadano americano como animales irracionales que pueden comprar cualquier cosa solo si tienen el suficiente dinero, una de las sátiras más famosas es "El millonario", en donde muestran que la codicia, la envidia y la avaricia que este papel ejerce en los seres pueden cambiar hasta la forma de ser de un animal y como las demás personas lo pueden ver, ya que el dinero puede comprar todo en ese sistema, incluso la libertad.

PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA
¿De que consta las propagandas blancas, grises y negras?	La propaganda blanca se hace de manera abierta proveniente de alguna agencia gubernamental de USA, la gris es atribuida abiertamente a personas u organizaciones sin	¿Cual era el sistema de propaganda soviético y por qué se enfocaron en	El sistema era la sátira del capitalismo y la búsqueda de la paz mundial, ésta buscaba representar que el papel dinero

		<p>implicar al gobierno de Estados Unidos como responsable y la negra no se atribuye a nadie, o se atribuye a fuentes inexistentes o una materia falsa a una fuente real.</p>	<p>su territorio?</p>	<p>tiene mayor efecto en las personas dejando de lado los derechos de las personas ya que pueden ser comprados, se enfocaron en su territorio debido a que Estados Unidos estaba tratando de atacar directamente estos territorios con su ideología para debilitar la URSS, además de que si mantienen este pensamiento comunista las personas ajenas a este podrían ser convencidas por la misma comunidad.</p>
--	--	---	-----------------------	--

ASPECTO	PAÍS	
	USA	URSS
	<p>- Desde abril de 1948 a 1951 Estados Unidos realizó el plan Marshall el cual consiste en la ayuda económica por parte de Estados Unidos a Europa, esto buscaba la reconstrucción de las zonas destruidas durante la II Guerra Mundial, eliminar</p>	<p>- En respuesta al plan Marshall se crea en 1947 la Kominform que buscaba reunir a todos los partidos comunistas presentes en la zona de influencia soviética es decir Bulgaria, Rumania, Polonia, Checoslovaquia y Hungría a</p>

<p>ECONÓMICO</p>	<p>barreras de comercio, modernizar la industria europea y hacerla próspera, con todo ello se buscaba mantener el capitalismo en esta y por medio de la Doctrina Truman evitar la expansión de grupos comunistas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Bretton Woods: Originada gracias a John Maynard Keynes, su objetivo principal fue el nuevo orden de la economía mundial y el apoyo al comercio a través de un régimen internacional monetario (Bretton Wood System) con tipo de cambio fuerte y estable y teniendo al dólar estadounidense como patrón. Su práctica se realizaba desde: la construcción de un banco central mundial, un fondo para la reconstrucción y el desarrollo y un programa institucionalizado “soft aid programme” vinculado a las Naciones Unidas. El 27 de julio de 1944 en Bretton Woods se fundó el banco internacional para la reconstrucción, el Fondo Monetario Internacional y un sistema monetario que se basaba en la convertibilidad del oro en dinero, lo cual, convierte al dólar en el medio de pago mundial. - A través de la CIA Estados Unidos empezó a financiar grupos opositores en los países satelitales de la Urss y latinoamérica que habían sido influenciados por el comunismo. - La economía americana se basó en la producción, consumo y ganancias por financiamientos. - Con respecto a la economía de consumo, en Estados Unidos se le dio protagonismo al consumidor y se genera una sociedad de consumo, también se desarrolla una sociedad de gente adinerada en la cual los artículos y la publicidad se extienden a 	<p>los cuales se les unió los partidos comunistas de Italia y Francia. Su finalidad es geoestratégica, los países que bordeaban la URSS no aceptaban el plan Marshall y obedecían a las indicaciones de Moscú. Esta fue disuelta en 1956.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Su economía se basó en la administración centralizada de los recursos de los países que pertenecen a esta. - La economía de esta fue dirigida por medio de los planes quinquenales que establecen metas para cada actividad productiva. - El producto interno bruto de esta fue de US2,6 billones a fines de los 80, lo cual es apenas la mitad del logrado por su rival occidental. - Con los problemas económicos nació el mercado negro de productos y con la llegada de Gorbachov la economía llegó a un estancamiento total y la necesidad de cambio.
------------------	---	---

distintos y varios sectores de la población. Así mismo, hizo presencia un poder invisible que forma redes de dependencia económica y política conformado por empresas americanas dispersas por el mundo convirtiéndose en multinacionales como es el caso de Coca Cola.

PREGUNTA

RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

¿La guerra fría actuó como catapulta para convertir a Estados Unidos en uno de los países más desarrollados?

Si bien la guerra fría fue un proceso en el que Estados Unidos tuvo muchas pérdidas, se puede decir que fue el inicio de grandes proyectos que ayudaron a aumentar la economía norteamericana, es decir, proyectos como el plan Marshall, Sistema de Bretton Woods, actuaron como un motor y gracias a esto, este país fue obteniendo poco a poco una hegemonía, donde la economía de consumo representaba un papel fundamental permitiendo así la generación de nuevas empresas americanas de gran poderío en el mundo.

¿Por qué la URSS se sentía poderosa para combatir a los Estados Unidos, aun con las amenazas nucleares por parte de este último?

Porque para la década del 70, la OPEP (Cartel Mundial de Productores de Petróleo) cuadruplicó el precio del petróleo (por motivos de demanda energética) y como el principal producto exportado para esta época era el petróleo, entró en una zona de confort y se olvidó de hacer reformas económicas, y por el contrario se enfocó en la compra de armas y capacitación bélica, hechos que posteriormente les traería la decadencia.

El proceso de restitución de tierras en Colombia tiene el potencial de generar un impacto positivo en el desarrollo territorial, pero también enfrenta numerosos desafíos que requieren atención. Es crucial que las políticas públicas se enfoquen en la integración de las dimensiones social, política, ambiental, económica y empresarial para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Solo así se podrá garantizar que la restitución de tierras no sea solo un fin en sí mismo, sino un medio para construir un futuro más justo y próspero para todas las comunidades afectadas.